

ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

С. Н. Апашева

«Тарих және география» кафедрасының т.ғ.к., қауым.профессор доценті
Tashenev University, Шымкент қ.

Sabira66_66@mail.ru

«Тарих және география» кафедрасының магистранты

С. Б. Сарсенбаев

Tashenev University, Шымкент қ.

АННОТАЦИЯ

Сыни ойлайтын адам болашақтың тұтқасын берік ұстай алатынына әлемдік деңгейдегі психологтар да, педагогтар да, философтар да әбден көзі жетті деп ойлаймыз. Сондықтан жалпы орта білім беру мекемелерінен бастап сыни ойлана алатын, өзіндік пайымдаулары бар, тәуелсіз тұлғаны қалыптастырудың маңыздылығы қазіргі қазақстандық қоғам үшін де артып келеді. Мақалада Тарих сабақтарында жаңа педагогикалық технологиялардың көмегімен оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту жолдары қарастырылады.

Кілтті сөздер: педагогикалық технологиялар, инновация, танымдық қабілет, ойлау, интеграция.

Қазақстандық білім беру жүйесінің әлемдік біліммен, ғылыммен интеграциялануына байланысты әлемдік ғылыми қауымдастықта оқушылардың бойында талап етілетін қасиеттердің қалыптасуын біздің отандық білім беру салалары да ескергені абзал. Сол қасиеттердің бірі «сыни ойлану» қасиеті. Сыни ойлау туралы көптеген анықтамалар бар, бұл салада көптеген зерттеулер жүргізген. Дегенмен, тарихи оқиғаларға қатысты сыни ойлана алатын оқушы тұлғасы–XXI ғасырдың басты талабы болып табылады. Сондықтан да білім беру парадигмасын қарастырғанда осы ерекшеліктер мен талаптарды ескерген де жөн болар деп санаймыз¹, 63 б .

Қазақстандық білім беру мекемелерінде, атап айтар болсақ жалпы орта мектептерінде оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыру, әрі дамыту мақсатында жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу тәжірибесінің басталып кеткеніне ондаған жылдар да болып қалды. Инновациялық технологиялар ғылымның барлық салаларына енгізіліп, адамзат қоғамы өзгерістерге ұшырады және сол технологиялар педагогика саласына да

кеңінен интеграциялану процесі жүріп жатыр. біздің жағдайымызда оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыру жолдары мен педагогикалық мүмкіндіктерін саралауда жаңа инновациялық технологияларды зерделеп, таңдап алып, білім беру жүйесіне енгізудің тетіктерін қарастыру мәселелері де шығып отыр. Осы тұста сұрақ туындайды: бір жағынан оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыратындай, екінші жағынан әлімдік білім беру стандарттарына жауап бере алатындай, үшінші жағынан біздің қазақстандық білім беру жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін ескере алатындай педагогикалық технологиялардың түрің бар ма? деген сауал туындауы мүмкін. Бұл педагогикалық технология оқушылардың сыни ойлауын дамытып қана қоймай, сонымен бірге оқушылардың ақыл-ой мүмкіндіктерін де арттыру білуі керек болады. Осы педагогикалық технологияға-сыни ойлау технологиясы деп алға тарта аламыз.

Қазіргі таңда қазақстандық мұғалімдер мен озық тәжірибелі педагогтар өзінің педагогикалық тәжірибесінде өзіне «ыңғайлы» педагогикалық технологиялардың қалаған элементтерін алып, сабақтың қалаған ситңне енгізуді жөн санап келеді. Осы тұста Тарих сабақтарында оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыру үшін қолданылатын педагогикалық технологияларды да саралап алып, өз еріктерінше пайдаланып жатқан педагогтар да жеткілікті.

Тарих сабақтарында көптеген ақпараттар және мағлұматтар беріледі. Сол ақпараттарды жүйелеп, бірізділікпен оқушыға жеткізу үшін де мұғалімнің шеберлігі жоғары дрежеде болуы керек. Сабақтарында берілетін ақпараттарды басқарып, оқушылардың тарихи оқиғаға қатысты сыни ойлауын қалыптастыра отырып, оқушының интеллектуалды мүмкіндіктерін арттыру үшін ХХ ғасырдың басында американдық психологтар мен педагогтардың арасында оқушылардың ойлау ерекшеліктеріне сүйенетін білім беру технологиясы-сыни ойлау технологиясы енгізіле басталды. Десек те көптеген ғалымдар бұл сыни ойлау технологиясының авторы ретінде пиаже мен Выготскийдің тұжырымдамаларынан бастау алған (педагогикалық психология ілімдерін меңзеп отыр) деп сеептейді. Дәл осы Выготский баланың танымдық ерекшеліктеріне орай, оқушының психикалық процестеріне сүйене отырып, білім беру жүйесін ұйымдастыруды ұсынған болатын [2, 43 б].

Қазіргі таңда орта мектептің тарих сабағының басты мақсаты-тарихи үдерістерге, тарихи тұлғалардың қоғамдағы роліне қатысты, тарихи оқиғалардың шығу тегі мен барысына қатысты сыни-аналитикалық ойлана алатын оқушы тұлғасын қалыптастыру. Орта білім берудің мемлекеттік стандарттары да осы мақсатқа қол жеткізуді көздейді. Осы аталмыш мақсатқа жету жолында оқушы ең басты тарихи білімді алумен бір қатарда сол тарихи

білімге қатысты өзіндік көзқарастардың қалыптасуы, бұл көзқарастардың объективтілік жағының болуы қажет етіледі және сыни тұрғыдан ойлана алатын оқушы тұлғасын қалыптастыру мақсаты қазіргі таңдағы тарихи білім берудің басты педагогикалық міндеті болып табылады және бұл мәселе көкейтесті мәселелердің бірі болып табылады. Жаңартылған білім беру бағдарламасы шеңберінде оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыру мәселелеріне баса назар аударылады. Сонымен қатар оқушының тарихи білімді өз бетінше «тәуелсіз» алуы үшін педагогикалық жағдайлар жасалу жолдары да қарастырылады. Сондай-ақ тарихи білімді өз бетінше алумен бір қатарда, алған тарихи білімін қолдана алу жолдары да талданады. Оқушы тарихи тұлғалардың қоғамдық әрекеттерінің ішінде басты қызметтерін ажырата алу, тарихи үдерістердегі себеп-салдардық факторларды анықтай алу (тарихи оқиғаның басталу алғышарттарын білуі), тарихи дерек көздерін талдай алуы, тарихи мәселелерді өз бетінше аналитикалық тұрғыдан шеше алуы-осы аталғандардың барлығы оқушының бойында өз деңгейінде қалыптасқан болуы керек.

Сыни тұрғыдан ойлау деген ұғымды алғаш рет ғылыми айналымға енгізген Диана Халперн болатын. Ол өз зерттеулерінде оқу нәтижелерін алдымызға қойып, оқушының ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, оқытылатын әрбір мәселеге күманмен қарауға үйрету арқылы сыни ойлауды қалыптастыруға болады деп тұжырымдама айтты. Халперн оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыру үшін арнайы оқу мақсаттары жасалуы шарт деген тұжырымдама жасады. Осы оқу мақсаттарында оқушының ойлау процесіндегі ерекшеліктерін ескере отырып, ойлау механизмдерінің әрбір кезеңдерінде белгілі бір тапсырмалар мен жаттығулар, сұрақтар қою арқылы, бір мәселеге жан-жақты ойлана талдау жасау арқылы оқушының сыни ойлауын қалыптастыруға болады деген пікір білдірді [3, 100 б].

XXI ғасыр қоғамы адамзатқа өзіндік бер талаптар қоюда, ол талаптарға сабақта немесе кез-келген өмір саласында берілетін ақпараттарға сыни қарай алу, кез-келген мағлұматтардағы логикалық және аналитикалық қателіктерді байқай алу, өз бетінше ойлана алып, өзіндік бір тұжырымдар мен пайымдауларға ие болу, өзіндік пайымдауларды жоққа шығаратын ақпараттар келсе өзіндік ойлардан бас тарта білу, өзгере алу, қолда бар ақпараттарға қатысты болжамдар жасай алу, өзінің біліміне, өзіндік тұжырымдарына өзіндік рефлексияның болуы т.б. жатады. Осы қоғамның өзі, заманның өзі тез құбылып, өзгеріп жатуына байланысты қазіргі заман адамы да осы жоғарыда аталған талаптарға сай бола білуі керек. Жалпы білім беретін меткепте де, басқа да бір оқу орындары да қоғамның адамзатқа қоятын талаптарын ескерген күйде білім беру процесін ұйымдастыруы керек деп санаймыз. Сонда ғана біз

қоғамның алдында жетік, білімді, әрі жан-жақты қалыптасқан, қоғамға бейімделе алған тұлғаны қалыптастыра аламыз.

Сыни ойлау технологиясы бойынша оқушылар өз алдына оқу мақсаттарын қоя білуі керек, сол мақсаттарды қоюда, оқу мақсаттарына қол жеткізуде оқушының алдында туындайтын кедергілерді де мұғалімнің көмегімен жеңе білуі керек. Егер оқушыда сыни ойлау қабілеттері өз деңгейінде қалыптасқан, әрі дамыған болса сол оқушы оқу мақсаттарын да қоя алады, сол мақсаттарға жету жолындағы кедергілерді де жеңе біледі.

Зерттеу жұмысы барысында осы мәселе төңірегіндегі педагогикалық, психологиялық және философиялық еңбектерді саралау арқылы, осы мәселені жан-жақты зерттеу арқылы біз мынадай бір қарама қайшылықтарға тап болдық: ол:

-барлық дерлік психолог-педагогтар зерттеушілер оқушының сыни ойлауының маңыздылығын мойындайды және сыни ойлана алу бұл қоғамдың болашағы екендігін ескереді, дегенмен Тарих сабақтарында оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыратын, дамытатын жүйелі түрде ұйымдастырылған, барлық педагогикалық ерекшеліктері ескерілген бірізді педагогикалық технологияның жоқтығы: міне осы біздің зерттеуімізде алдымыздан шыққан бірінші қарама-қайшылық болды.

-қазақстандық ғалымдар да, педагогтар мен психологтар да тарих сабағында сыни ойлана алатын, тарихи оқиғалар мен тарихи ақпараттардағы ғалымдардың тұжырымдарына күманмен қарап, сыни пікір білдіре алатын оқушы-XXI ғасырдың басты талабы екендігін мойындайды, бұл оқу процесінің басты мақсаты болуы керек деп те санайды, дегенмен осы тұста орта мектептерде Тарих сабақтарында сыни ойлау технологиясын енгізудің әдістемелік жақтарының аз қарастырылып, азғантай деңгейде зерттелгендігінің арасындағы қарама-қайшылық: бұл зерттеуіміз барысындағы екінші қарама-қайшылық болып табылады [4, 113 б].

С. Брукфиллд, С.И. Заир-Бек, Е. Глейзер, Д. Курфис, К. Мередит, А. Коржуев, Д. Макпак, И.В. Муштавинская, М. Мур, Э. Норрис, А.К. Попков, Р. Рауль, К. Пол, К. Поппер, К. Попков, Р. Эннис, Дж. Стил іспеттес ғалымдар сыни ойлай процесін ойлай процесін зерттеумен айналысқан алғашқы ғалымдар болып табылады.

XX ғасырдың басында американдық психологтар мен педагогтардың арасында оқушылардың ойлау ерекшеліктеріне сүйенетін білім беру технологиясы-сыни ойлау технологиясы енгізіле басталды. Десек те көптеген ғалымдар бұл сыни ойлау технологиясының авторы ретінде пиаже мен Выготскийдің тұжырымдамаларынан бастау алған (педагогикалық психология

ілімдерін меңзеп отыр) деп есептейді. Дәл осы Выготский баланың танымдық ерекшеліктеріне орай, оқушының психикалық процестеріне сүйене отырып, білім беру жүйесін ұйымдастыруды ұсынған болатын [5, 40 б].

«Сыни тұрғыдан» ойлау деген ұғымды алғаш рет ғылыми айналымға енгізген Диана Халперн болатын. Сыни ойлауды дамыту технологиясы алғаш рет Америка Құрама Штаттарында әзірленіп, сыннан өткізілді. Әзірлегендер – Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит болатын. ТМД аумағында сыни ойлау технологиясын зерттеген, әдістемелік тұстарын талдаған ғалымдар қатарына - И.О. Загашев, М.В. Кларин, И.В. Муштавинская мен С.И. Заир-Бек атап өтуімізге болады. ТМД аумағындағы зерттеушілер сыни ойлау технологиясының түрлі әдістерін сараптады және синтездеді десек те болады.

Американдық психологтар және педагогтер Ч. Темпл, Д. Стил мен К. Мередит сыни ойлау технологиясы негізінде проблемалық мәселелерді шешудің жолдары мен қағидаттары туралы зерттеулер жүргізді [6, 110 б].

Қорыта келе, сыни ойлау технологиялары сол қоғам қоятын талаптарға жауап бере алатындай азамат шығаруда көмектесетін бірден бір педагогикалық технология екендігін соңғы жылдардағы ғылыми педагогикалық зерттеулер дәлелдеп берді. Сыни ойлау технологиясын кейбір элементтерін біздің елімізде бастауыш сыныптардан бастап енгізіп жатқан педагогтар да жоқ емес. Сыни ойлау технологиясының күрделегіне байланысты бұл технологияны орта буын сыныптар мен жоғары сыныптарда қолданған жөн деп санаймыз. Өйткені сыни ойлау технологиясы өзіндік рефлексияға негізделген. Өзіндік рефлексия дегеніміз оқушының өзі «тұтынып» жатқан біліміне байланысты өзіне бақылау жасай алуы мен өзін-өзі бағалай алу қабілеттерін атаймыз. Ал, біз білетініміздей бастауыш сынып оқушыларында өзіндік рефлексия қабілеті анай айтарлықтай қалыптаса қоймаған. Сондықтан сыни ойлау технологиясының кейбір қарапайым тәсілдерін ғана бастауыш сыныпта пайдаланып, негізінен жоғары сыныптарда қолдануды педагогтар ұсынады.

REFERENCES

1. Абдулов А.А. Деятельность и психология личности. –М.: Наука. 1979.125 с
- 2.Хамшидов А.Л., Турманова Л.М. индивидуальное развитие и категория мышления. Алматы., 1992.-217 с
3. Ашимов А.А. Формирование логического строя мышления в процессе практической деятельности. Алматы: Наука, 1980-178 стр
4. Авдеева А.С. Культура мышление-как проблема. Москва., 1992 г., 185 стр
5. Аверьян Л.Н. Система познание мира. –М.: Наука., 1996 г., 200 стр

6. Семенов А.С., Зарянский А.А., Алексеевский Р.О. Когнитивизм как общепсихологическая концепция познавательных научения//Вопросы психологии.1980г №3., 70-73 стр